

ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARGA BOLALAR KIYIMINI LOYIXALASHDAGI O'ZIGA XOS TOMONLARINI O'RGATISH

Kamolova Tursunoy Murotovna

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Ahmadkulova Feruza Abdunabiyevna

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870279>

Annatosiya.

Taqdim etilgan ish "Kiyimlarni loyihalash" mavzusi bo'yicha darslarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Bu ish nazariy va ishlab chiqarish darslarini tayyorlashda qo'shimcha yordam berish maqsadida ishlab chiqilgan. Ish dasturning mavzusini ko'rib chiqadi: "Bolalar uchun kiyimlarni loyihalash va modellashtirish", unda darslar mavzulari bo'yicha qisqacha ma'lumotlar mavjud:

- bolalar kiyimlarini loyihalash xususiyatlari.
- Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun bolalar kiyimlarini loyihalash.

Material kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda darslarning mavjud uslubiy ishlanmalari misoliga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Kiyimlarni loyihalash, kiyimlarni modellashtirish, kompyuter texnologiyalari, gigienik, maxsus, estetik va iqtisodiy talablar, alohida qismlar va agregatlarni yuqori sifatli qayta ishlash, chidamlilik, mavsumiy ob-havolarga mustahkamligi, bolalar kiyim-kechak ishlab chiqarishda turli xil materiallar qo'llaniladi: matolar, trikotaj va to'qilmagan matolar, dublikat, plyonkali materiallar, tabiiy va sun'iy mo'yna, tabiiy va sun'iy teri, plyonkalar, iplar, yopishtiruvchi materiallar, aksessuarlar, pardozlash va astar materiallari

Odamlar hayotida kiyim katta ahamiyatga ega, u inson tanasini himoya qiladigan muhim narsadir. Yengil sanoat nafaqat yuqori sifatli, balki turli xil assortimentdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishi kerak bo'lgan kiyim-kechakka bo'lgan odamning barcha talab va ehtiyojlarini qondirish bilan shug'ullanadi. Bolalar uchun kiyimlarni loyihalash - dizaynning murakkab va qiziqarli ishi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni bolalar kiyimlarini loyihalashda bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Kiyim ham psixologik va estetik ahamiyatga ega. Shuning uchun kiyim yaratishda unga qo'yiladigan ma'lum talablardan - gigiyenik, maxsus, estetik va iqtisodiy talablardan kelib chiqish kerak. Bolalar kiyimlarini ishlab chiqishda alohida talablar qo'yiladi. Bolaning yoshini, mahsulot turini va maqsadini hisobga olish kerak. Birinchi navbatda gigiena talablarini aniqlash mumkin.

Gigiyena talablari - kiyimning belgilangan maqsadga muvofiqligiga qo'yiladigan talablar. Ya'ni, kiyim bolaning tanasi atrofida qulay mikroiklim yaratishi, engil, yumshoq va qulay bo'lishi kerak. Kiyim-kechak uchun gigiyenik talablarga mos matolarni tanlash va mahsulotning oqilona dizaynini ishlab chiqish orqali erishiladi. Bolalar kiyimining foydalanish talablari quyidagilardan iborat: - alohida qismlar va agregatlarni yuqori sifatli qayta ishlash; - chidamlilik, mavsumiy ob-havolarga mustahkamligi. Bu talablarning bajarilishi kesimga, matoning xususiyatlariga, ishlov berish sifatiga va eskirish shartlariga bog'liq.

Estetik talablar quyidagilardan iborat:

- zamonaviy moda tendentsiyalariga muvofiqligi; - bolaning rivojlanishi va yoshining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda. Iqtisodiy talablar - mahsulot tannarxi va mavjudligi. Kiyim-kechak ishlab chiqarishda turli xil materiallar qo'llaniladi: matolar, trikotaj va to'qilmagan matolar, dublikat, plyonkali materiallar, tabiiy va sun'iy mo'yna, tabiiy va sun'iy teri, plyonkalar, iplar, yopishtiruvchi materiallar, aksessuarlar, pardozlash va astar materiallari. Ushbu materiallarning har biri o'zining xususiyatlari majmuasiga ega, ular assortiment guruhida keng doirada farqlanadi. Kiyimlarning dizayni va ularni ishlab chiqarishning texnologik usullari materiallarning xususiyatlariga bog'liq. Bolalar mahsulotlarini ishlab chiqishda materiallarni to'g'ri tanlashga rioya qilish kerak. Mato va materiallar yuqori darajadagi 5 balli sistemaga javob berishi va estetik xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Matolar burmalarga chidamliligi, yaxshi issiqlikdan himoyalani xususiyatlari bilan ajralib turishi, gigroskopik va antistatik bo'lishi va parvarish qilish oson bo'lishi kerak. Bolalar kiyimining tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Chiroyli va qulay kiyimlar yaxshi kayfiyatni yaratadi, hayotning dastlabki bosqichlarida bolaning badiiy didini rivojlantiradi.

1. Bolalar tana qomatining fizikaviy xususiyatlari.

Kiyimlarni loyihalash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlashda nafaqat raqamning o'lchami, balki raqamning nisbati va fizikasi haqida ham tasavvurga ega bo'lish muhimdir. Aynan shu ko'rsatkichlar dizaynning dastlabki bosqichida ma'lum bir raqamning xususiyatlariga to'liq mos kelishi uchun dizayndagi barcha kerakli o'zgarishlarni kiritishga imkon beradi. Fizika - tana qismlarining o'lchamlari, shakllari, nisbati va xususiyatlari, shuningdek, suyak, yog 'va mushak to'qimalarining rivojlanish xususiyatlari. Har bir inson tanasining o'lchami va shakli genetik jihatdan dasturlashtirilgan. Bu irsiy dastur ontogenez jarayonida, ya'ni organizmning paydo bo'lishidan to hayotining oxirigacha bo'lgan ketma-ket morfologik, fiziologik va biokimyoviy o'zgarishlar jarayonida

amalgama oshiriladi. Tananing bir xil uzunligi bilan turli shaxslardagi uning alohida qismlarining o'lchami boshqacha bo'lishi mumkin. Bu farqlar ham mutlaq kattaliklarda, ham nisbiy qiymatlarda ifodalanadi. Tananing nisbati deganda tananing alohida qismlari (torso, oyoq-qo'llar) o'lchamlari nisbati tushuniladi. Odatda, tananing alohida qismlarining o'lchamlari tananing uzunligiga nisbatan ko'rib chiqiladi yoki tananing uzunligi yoki tananing uzunligining foizi sifatida ifodalanadi. Tananing nisbatlarini tavsiflash uchun oyoqlarning uzunligi va elkalarining kengligining nisbiy qiymatlari katta ahamiyatga ega. Tana nisbatlaridagi yosh farqlari yaxshi ma'lum: bola kattalardan nisbatan qisqa oyoqlari, uzun tanasi va katta boshi bilan farq qiladi. Tana nisbatlaridagi yoshga bog'liq o'zgarishlarni tavsiflash uchun bolalardagi o'lchamlarni kattalardagi bu o'lchamlarning o'lchamlarini birlik sifatida qabul qilgan holda ifodalash mumkin. Bolalarning tana qomatining 4 ta turi mavjud: Astenoid tipi: bu bolalar uzun bo'yli, ingichka va uzun qo'l va oyoqlari, kam mushak massasi. Ko'krak turi: keng ko'krak qafasi, elkaning kengligi tos suyagining kengligiga teng, o'rtacha mushak massasi. Muskul tipi: bolaning mushak massasi yaxshi rivojlangan, uning yelkari keng, tos suyagi tor. Ovqat hazm qilish turi: yog' massasining mushak massasidan ustunligi. Bolada qisqa bo'yli, aniq qorin, qisqa va keng ko'krak bor. Bolalar kiyimlari o'lchamlari besh yosh guruhga bo'linadi:

1. Bolalar bog'chasi (1 yoshdan 3 yoshgacha) - 24-26 o'lcham
2. Maktabgacha (3 yoshdan 6 yoshgacha) - 28-30 o'lcham
3. Kichik maktab (6 yoshdan 11 yoshgacha) - 32-36 o'lcham
4. Katta maktab (11,5 yoshdan 14,5 yoshgacha) - 38-42 o'lcham
5. O'smir (14,5 yoshdan 17 yoshgacha) - 44 - 48 o'lcham

Dizaynni qurish uchun siz bolaning odatiy yoki o'ziga xos shaklining o'lchovli xususiyatlaridan foydalanish mumkin. Bolalarning yelkali mahsuloti uchun dizayn chizmasini qurish uchun 30 o'lcham tanlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalar kiyimini konstruksiyalash va modellashtirish o'qitish materiallari
2. Internet ma'lumotlari

